

La televisión como reflejo de cultura en los últimos años del franquismo: análisis de la literatura y sus autores en la serie documental *Biografía* (TVE, 1967-1973)

Diego Núñez Encinar¹

Enviado: 25 de julio de 2022 / Aceptado 11 de octubre de 2022

Resumen. El objetivo de esta investigación es analizar la literatura y sobre todo a los diversos literatos presentes en la serie documental *Biografía*, emitida por Televisión Española desde 1967 hasta 1973. El resultado proporciona una visión holística de la televisión como reflejo de cultura en un periodo concreto: los últimos años del franquismo, a través de la emisión de 16 capítulos dedicados a sintetizar la vida y obra de literatos que destacaron en sus trayectorias profesionales en los siglos XIX y XX. Se demuestra que *Biografía* presentó un mundo masculino de intelectuales, reconocidos internacionalmente y que innovó el documental aportando elementos propios de la televisión, como la tertulia.

Palabras clave: serie documental; *Biografía*; Televisión Española; divulgación cultural; franquismo.

[en] The television what reflection of culture in the last years of the Francoism: analysis of literatura and its authors in the documentary series *Biografía* (TVE, 1967-1973)

Abstract. The objective of this research is to analyze literatura and especially the various writers present in the documentary series *Biografía*, broadcast by *Televisión Española* between 1967 and 1973. The result provides a holistic view of television as a reflection of culture in a specific period: the last years of the Francoism, through the broadcast of 16 chapters dedicated to synthesizing the life and work of writers who stood out in their professional careers in the 19th and 20th centuries. It is shown that *Biografía* presented a masculine world of internationally recognized intellectuals and that it innovated the documentary by contributing elements of television, such as the gathering.

Keywords: documentary series; *Biografía*; *Televisión Española*; divulgation culture; Francoism.

Sumario. 1. Introducción 2. Objetivos, hipótesis y metodología 3. Análisis de resultados 3.1. Los protagonistas de *Biografía* 3.2. Estilo y recursos audiovisuales: el equipo técnico 4. Conclusiones 5. Referencias

Cómo citar: Núñez Encinar, D. (2023) La televisión como reflejo de cultura en los últimos años del franquismo: análisis de la literatura y sus autores en la serie documental *Biografía* (TVE, 1967-1973), en *Documentación de las Ciencias de la Información*, 46 (1), 25-32

1. Introducción

Esta investigación se adscribe al objetivo de valorar, a través de un caso de estudio, el rol divulgativo de cultura a través de la televisión en España durante los últimos años del franquismo. Se entiende por programa cultural emitido por televisión aquel que transmite conocimiento con calidad, ofreciendo una información clara sobre cuestiones relacionadas con la arquitectura, la literatura, la medicina, la historia, la música, entre otros. Los temas son tratados en profundidad, prescindiendo en lo posible de los contenidos elitistas. Con ello, la finalidad que se persigue con su emisión está focalizada en fomentar tanto el conocimiento como la educación de la audiencia. De este modo, un valor de los programas culturales es su capacidad de impulsar las inquietudes del espectador y, en definitiva, hacer disfrutar a la vez que se con-

tribuye a aumentar el conocimiento. De ahí que, dichos programas tengan una doble función: pedagógica y social (Sevillano, 2004, pp. 52-53; Domínguez, 2015, p. 80).

Uno de estos programas fue *Biografía* (1967-1973). El contexto sociocultural en el que se produjo y emitió resulta fundamental para entender el rol desempeñado por esta serie documental. En este sentido, se percibe que se dejaron atrás los años de autarquía: existió un marcado progreso económico y una apertura hacia el exterior, que encaminaron a España hacia la modernización (Rueda, 2018, p. 107). Sin embargo, los medios de comunicación y por ende la televisión, no pudieron abandonar la censura comunicativa (García, 1980, p. 504). En otras palabras, el análisis de los documentales emitidos durante el franquismo en televisión debe considerar la censura, puesto que “el control informativo que sufrió TVE

¹ Universidad Complutense de Madrid
E-mail: diegnu01@ucm.es
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2897-3440>

hasta el final de la dictadura está fuera de discusión” (Antona, 2016, p. 11). Pero también hay que tener en cuenta el argumento de la II Memoria del Plan de Desarrollo, en donde se dijo que “la televisión constituye un arma muy poderosa para estimular el cambio socio-cultural al operar en gran escala sobre las actitudes, ideales y sistemas de valores que moldea” (Muñoz, 2018, p. 98).

A través de temáticas concretas, el documental pretendía llegar a un público concreto, pero también es cierto que, a veces, este género audiovisual se utilizaba para rellenar espacios en la parrilla (Navarro, 2018, p. 29). No puede ignorarse igualmente que, en este periodo, TVE estuvo sometida a directrices institucionales, básicamente del Ministerio de Información y Turismo, y que esta circunstancia conllevó la determinación de algunas cuestiones o enfoques por parte de las autoridades oficiales en los contenidos de estas producciones audiovisuales. No obstante, y a pesar de estas directrices, se descubren producciones realizadas por profesionales del medio televisivo en las que se observa un estilo personal y creativo tanto en el abordaje de temáticas como en la forma de su presentación (Navarro y García, 2022, p. 220). Una de las más exitosas fue *El planeta azul*, dirigida y presentada por Félix Rodríguez de la Fuente, emitida en TVE desde 1968 hasta 1974, puesto que innovó en las posibilidades del montaje y de la narrativa documental (Cabeza, 2014, pp. 193-208).

Para la realización de contenidos documentales en televisión, durante este periodo, se “emplearon viejas imágenes de archivo fotográfico o cinematográfico, testimonios recientes de algunos de los retratados y filmaciones actuales de los entornos geográficos que frecuentaron” (Hernández, 2008, p. 95). Esto conllevó la creación de un archivo biográfico en TVE que adquirió un doble interés para la cadena en cuanto a su reutilización se refiere. Por un lado, fue “un documento importante para el momento de las efemérides, las conmemoraciones, las lecciones históricas [y, por otro, tuvo] un valor inapreciable para el futuro, con su presencia viva y su voz anotando y prolongando su propia síntesis biográfica” (*Tele-Radio*, 9-15 de enero de 1967, p. 15). Desde el punto de vista documental, este archivo constituye un patrimonio audiovisual fundamental para la historia y la memoria de España.

A la creación de este archivo y su incidencia en la serie que aquí se analiza, se une el hecho de que *Biografía* “constó inicialmente de catorce episodios filmados en blanco y negro y en 35 milímetros, es decir, en el formato tradicional del cine, como era costumbre en aquellos primeros años” (Hernández, 2008, p. 95). Entre otras palabras, muestra cómo el origen del documental se halla en el medio cinematográfico, transitando de soportes heredados (película de 35 mm) a soportes propios (vídeo). Pero, tal vez, lo más interesante es que, desde el inicio de las emisiones regulares en TVE, el 28 de octubre de 1956,

el documental formó parte de los contenidos televisivos, manteniéndose en la oferta programática de la televisión hasta la actualidad. Así, primero en el cine como después en la televisión, el documental es el documento audiovisual que da cuenta del potencial expresivo y narrativo de las imágenes en movimiento (Alzate, Maya y Heredia, 2021, p. 78).

Por tanto, esta investigación pretende avanzar en el conocimiento de la televisión y de su historia, precisamente en el ámbito menos estudiado. Es decir, como difusora de cultura en un periodo concreto, los últimos años del franquismo, a través de la serie documental *Biografía*. Su emisión se llevó a cabo tanto por la Primera como por la Segunda cadena de Televisión Española desde 1967 hasta 1973 (*Tele-Radio*, 2-8 de abril de 1973, p. 37).

Martín (2015, p. 79) y Antona (2017, pp. 249-250) mencionan de forma somera esta serie, aunque de manera contradictoria. El primero señala que “*Biografía* se ocupó de trece personajes españoles fallecidos en el siglo XX”, mientras que la segunda autora explica que “se realizaron un total de 45 programas en los que [...] sólo hubo espacio para cuatro mujeres: Gabriela Mistral, Concha Espina, Antonia Merced y María Guerrero”. El conocimiento sobre esta serie es por tanto limitado y es necesario analizar el contenido de sus capítulos, que se encuentran en acceso abierto en la web de RTVE², para poner en valor esta producción propia, pero también y sobre todo para comprender los contenidos culturales ofertados por la televisión pública en España en los últimos años del franquismo.

2. Objetivos, hipótesis y metodología

Tal y como se ha señalado, el objetivo principal de esta investigación pretende valorar cómo la televisión realizó un rol de divulgación cultural durante los últimos años del franquismo, dando a conocer un conjunto de personajes de la cultura española que vivió en los siglos XIX y XX, y la herencia documental que estos intelectuales proporcionó en sus respectivas trayectorias profesionales. El repertorio de todos esos legados configura el patrimonio cultural de un país, en este caso, de España. Esta labor intelectual puede abordar cualquier ámbito del conocimiento, desde las ciencias sociales, las humanidades, la investigación científico-técnica, etc. Una rica representación de ese repertorio se encuentra en la serie documental *Biografía*, cuyos documentales tratan sobre la figura de *célebres* literatos, músicos, periodistas, actores, y demás intelectuales que, en su día, fueron reconocidos de manera individual, pero escasamente tratados en su conjunto. De ahí que, los objetivos se centren en analizar tanto el conjunto de escritores presentes en *Biografía*, como el equipo técnico de esta serie.

² Servicio de transmisión por internet <https://www.rtve.es/play/videos/biografia/>

Se plantean las siguientes preguntas de investigación:

- P1. Respecto al contenido, ¿cuáles fueron los literatos de los diferentes espacios emitidos en esta serie?
- P2. Respecto al estilo, ¿qué recursos audiovisuales y estructurales se utilizaron para presentar estas biografías?
- P3. Respecto a los recursos humanos, ¿Cómo fue el equipo técnico con el que contó *Biografía* para su realización?

Las hipótesis planteadas parten de una idea preliminar para aproximarse al objeto de estudio, teniendo:

- H1. El programa se centró sobre todo en el mundo de la literatura, puesto que constituyó el ámbito cultural más divulgado por la televisión en los años analizados.
- H2. Fue un espacio que quiso buscar un lenguaje televisivo, incorporando elementos propios de este medio, como la tertulia, dentro de una amplia gama de recursos audiovisuales en la narrativa documental.

La metodología empleada es diferente en función de las fases de investigación. En la primera fase, se aplica una metodología cualitativa, a través del análisis de contenido de las emisiones realizadas de la serie documental *Biografía*, cuyo contenido se basa en literatos. La unidad de análisis es cada documental emitido y se tienen en cuenta las siguientes variables: protagonista del documental (poeta, novelista), y si estaba vivo o no en el momento del rodaje.

Finalmente, la investigación concluye con la segunda fase, en la que se lleva a cabo una metodología cualitativa, con un análisis audiovisual que valora los recursos utilizados en cada relato biográfico (entrevistas, material de archivo, fotografías, grabaciones de actualidad...) y, para definir el estilo de estos documentales. Se tiene en cuenta también el equipo técnico (director, guionista, realizador, locutor, montador...).

El objeto de la muestra para analizar se centra tanto en los literatos, que es el conjunto de intelectuales más representados en *Biografía*, así como también en el capítulo dedicado a “Cervantes en la Biblioteca Nacional” por su singularidad al no fundamentar su contenido en ningún intelectual.

3. Análisis de resultados

3.1. Los protagonistas de *Biografía*

Desde mediados de la década de 1960 hasta comienzos de los años 80, en Europa en los canales de televisión públicos se desarrolló el fenómeno conocido

como “la edad de oro”. Se caracterizó por una serie de canales, tales como ARD-3 en Alemania, BBC-2 en Gran Bretaña, FR-3 en Francia, RAI en Italia, o en España la Segunda cadena. Este último inició su emisión regular el 15 de noviembre de 1966 y, como en los anteriores casos, su programación incluyó una elevada presencia de contenidos culturales emitidos a través de series documentales (Domínguez, 2015, p. 75) y producciones propias enfocadas a un público minoritario (Llorens y Aymerich, 2007, pp. 62-74). Estas producciones se dirigían hacia aspectos concretos como la difusión de la literatura o el medio ambiente, teniendo un formato más innovador que el ofrecido en los primeros canales (Palacio, 2006, p. 317). Por otra parte, cabe señalar que, desde el origen de esta cadena en España, se contó con un nutrido grupo de jóvenes profesionales llegados, tanto del mundo del cine, como de las aulas de la Escuela Oficial de Cine (EOC). Su trabajo en el medio televisivo se centró en la producción de formatos de ficción y de series documentales (Palacio, 2008, p. 87).

Así, el documental emitido por televisión ha ejercido como vehículo de divulgación cultural, con capacidad para profundizar “en la transmisión de conocimientos atemporales sobre arte, literatura, historia, geografía, folclore, antropología, naturaleza, ciencia y tecnología” (Hernández, 2008, p. 43). Algunas de estas manifestaciones intelectuales fueron visibles en la serie de 47 documentales que constituyen el total de emisiones de *Biografía*, cuyos espacios se basaron en “una lista admirable de hombres que fueron y son luz en el cielo estelar de España” (Diario ABC, s.l., 8 de abril de 1973, p. 80). En este sentido, uno de los rasgos distintivos que define esta serie documental es la originalidad con la que trató y reflejó a la sociedad española de los siglos XIX y XX (Ministerio de Información y Turismo, 1969, pp. 7-9).

Aunque de esta producción “se han localizado tres periodos de emisión diferentes: 1967 (TVE-1, 33 emisiones), 1969 (TVE-1, 23 emisiones) y 1973 (UHF, 33 emisiones)” (Navarro, 2018, p. 275), el equipo técnico del Departamento de Programas Filmados de TVE ya había iniciado el desarrollo de los contenidos de los programas monográficos en 1965. En ese año, se sabía a quiénes se iba a biografiar, e incluso, tal y como se indicó en la revista *Tele-Radio*, ya se había terminado de filmar alguno de ellos, como fue el caso de “figuras españolas del relieve de Azorín, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Gómez de la Serna, Manuel de Falla, etc. El primero de estos documentales, ya concluido [...] se centra en la figura de José Martínez Ruiz «Azorín»” (*Tele-Radio*, 22-28 de noviembre de 1965, pp. 10-13).

Una de las particularidades que caracterizó al último periodo de emisión de *Biografía* en 1973 fue su reemisión en la Segunda cadena, aunque con ciertas modificaciones. Así, para esta nueva serie de emisiones, Adriano del Valle ejerció de realizador y se contó con la figura de Rafael de Penagos que, a diferencia de las anteriores veces que se había emitido *Biogra-*

fia, se encargó de presentar a los biografiados y de moderar una tertulia, llevada a cabo desde los estudios Miramar en Barcelona, tras la emisión de cada documental.

En concreto, cada programa se dividía en tres secciones de contenidos audiovisuales cuyo nexo común era el personaje tratado. La primera sección corría a cargo de Penagos, escritor y colaborador habitual con TVE en programas culturales. Por medio de unas breves pinceladas, presentaba al epígono de la cultura, en el que se iba a fundamentar el documental. Posteriormente, en una segunda sección, nutrida con fotografías y fragmentos filmicos procedentes del archivo NO-DO, se emitía una síntesis de la vida del protagonista, siempre un intelectual que había ejercido su profesión en España en el siglo XIX o en el XX, como ya se ha mencionado. Finalmente, se realizaba la última sección de cada capítulo que estaba centra-

da en un coloquio, en el que una serie de tres expertos conocedores de la trayectoria del biografiado, moderados por Penagos, desarrollaban un debate sobre la personalidad y la obra del personaje que previamente había sido objeto del documental (*Tele-Radio*, 2-8 de julio de 1973, p. 25).

Otra de las particularidades de *Biografía* fue la unión de ese repertorio de 47 personalidades que en su conjunto nunca habían sido tratado en los medios de comunicación, así como tampoco en la historiografía de forma monográfica.

Los resultados del análisis de contenido evidencian efectivamente la gran variedad de biografías emitidas en *Biografía*, destacando la atención prestada a escritores, seguidos a distancia por músicos y arquitectos e ingenieros. Entre los profesionales menos representados se sitúan los periodistas, actores o militares, entre otros, según la Tabla 1.

Tabla 1. Presencia cuantitativa de los profesionales tratados en *Biografía* (TVE, 1967-1973).

profesionales	programas	porcentajes
escritores	16	34,04%
músicos	5	10,63%
arquitectos/ingenieros	5	10,63%
médicos	4	8,51%
escultores	3	6,38%
pintores	2	4,25%
bailarines	2	4,25%
políticos	2	4,25%
historiadores	2	4,25%
periodistas	1	2,12%
actores	1	2,12%
sacerdotes	1	2,12%
veterinarios	1	2,12%
militares	1	2,12%
Cervantes en la BNE	1	2,12%
total	47	100%

Elaboración propia a partir de la web de RTVE³.

La presencia de literatos tratados en la serie documental *Biografía* ocupa un destacado lugar con respecto al total de emisiones, como se ha señalado. Estos programas como se refleja en la Tabla 2 se emitieron además con cierta continuidad, contribuyendo a ofrecer un panorama de la literatura española contemporánea a través del medio televisivo.

³ Disponible en <https://www.rtve.es/play/videos/biografia/>

Tabla 2. Emisión de los documentales sobre escritores tratados en *Biografía*.

escritores		
nombre	fecha de emisión	horario
Pío Baroja	3 de abril de 1973	22.00-22.50
Ramón Gómez de la Serna	17 de abril de 1973	
Juan Ramón Jiménez	8 de mayo de 1973	
Valle Inclán	22 de mayo de 1973	
Azorín	5 de junio de 1973	
Benito Pérez Galdós	19 de junio de 1973	
Antonio Machado	10 de julio de 1973	
Rubén Darío	24 de julio de 1973	
Marcelino Menéndez Pelayo	7 de agosto de 1973	
Concha Espina	21 de agosto de 1973	
Gabriela Mistral	25 de septiembre de 1973	
Enrique Larreta	2 de octubre de 1973	
Manuel García Morente	23 de octubre de 1973	
Agustín de Foxá	13 de noviembre de 1973	

Elaboración propia a partir de la sección de programación de *Tele-Radio*.

En el repertorio de intelectuales tratados en *Biografía* se puede establecer una división en dos grupos: por un lado, destacar cuántos estaban vivos en el momento de rodar el respectivo documental y, por el otro, referenciar cuántos ya había fallecido. En este sentido la cuantificación total demuestra que:

- 34 intelectuales ya habían fallecido: 72,34%
- 12 intelectuales aún vivían: 25,53%
- 1 filmación sobre la Sala Cervantes en la BNE: 2,13%

Los anteriores resultados demuestran una predominancia de intelectuales fallecidos en el momento en el que se empezó a grabar *Biografía*, en detrimento de los que aún estaban vivos, en un intento por rescatar su memoria.

Estos datos son importantes porque condicionaron la realización audiovisual. Para aquellos capítulos en los que el protagonista vivía, se contó con su testimonio en primera persona. Uno de esos casos fue el documental basado en el escritor Azorín. Cuando el protagonista había fallecido se incluían los testimonios de diversos personajes allegados al biografiado, que de una u otra forma lo conocían, bien por su amistad o por su parentesco. Se evidencia así el reconocimiento que el programa televisivo realizó, así como la divulgación de la obra tras su fallecimiento.

Finalmente debe mencionarse que *Biografía* de los dieciséis capítulos que dedicó a escritores sólo dos se centraron en mujeres: la poetisa chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945 y la escritora Concha Espina, ubicada en la Generación del 98.

Además, *Biografía* sólo contó con otros tres capítulos dedicados a mujeres: dos al mundo del espectáculo, como la bailarina Antonia Mercé (La Argentina) y la actriz María Guerrero, y el tercero se centró en la figura de la periodista Concepción Arenal.

En definitiva, puede decirse que *Biografía* realizó una destacada labor en la divulgación sobre todo de los literatos españoles: poetas y escritores, varios Premios Nobel y de distintas corrientes literarias.

3.2. Estilo y recursos audiovisuales: el equipo técnico

No es fácil producir para televisión un documental biográfico. Los directores no se conforman sólo con narrar una determinada historia, ya que de ese modo únicamente crearían un reportaje audiovisual, sino que, además, incorporan a la narración el alma del personaje biografiado (Diario *ABC*, s.l., 29 de enero de 1967, p. 87), y eso sólo se logra con un variado equipo técnico altamente cualificado.

En este sentido, *Biografía* tuvo un amplio equipo de profesionales procedentes tanto del ámbito del cine como de la televisión, que se encargó de diversas funciones técnicas, entre ellas, la dirección, la realización, el montaje, el guion, la locución, o la música. En concreto, contó con la colaboración de Jorge Grau, Arturo Ruiz Castillo o León Klimovsky, entre otros.

Si se atiende a este equipo técnico, cabe diferenciar dos grupos. Por un lado, están recogidos en la Tabla 3 los técnicos que dirigieron la parte filmada de un episodio y, por el otro, los profesionales que dirigieron varios episodios.

Tabla 3. Presencia cuantitativa de directores de episodios.

Dirigieron un episodio	Dirigieron varios episodios	
Jorge Grau	Arturo Ruiz Castillo	8
Nieves Conde	Miguel Lluch	5
León Klimowsky	Alfredo Castellón	4
Agustín Navarro	Cesar Fernández Ardavín	3
Carlos Serrano de Osma	Javier Pérez Pellón	3
Manuel Domínguez		
José Briz		

Elaboración propia a partir de los datos de Fernández (2014, pp. 158-160) y Navarro (2018, p. 275).

De estos directores, destaca el trabajo de Jorge Grau (1930-2018), puesto que, además de trabajar como director para documentales de televisión, se movió en el mundo de la versatilidad, desempeñando funciones como director, guionista y actor de cine. Cuando colaboró con la serie *Biografía*, Grau ya había estrenado diversas películas, entre las que destacan *El espontáneo* (1964), *Una historia de amor* (1967) y *No profanar el sueño de los muertos* (1974)⁴.

Otro de los profesionales que formó parte del elenco del equipo técnico de *Biografía* fue Arturo Ruiz Castillo, también director de cine. Dirigió, entre otros episodios, como se ha mencionado, “Cervantes en la Biblioteca Nacional”, en el que introdujo imágenes de archivo fotográfico o cinematográfico, grabados, dibujos y filmaciones actuales del lugar, en este caso la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional de España y testimonios de diversos expertos en la materia (Hernández, 2011, p. 353). En este documental alternó grabaciones en interiores, utilizando tanto primeros planos como planos de detalle, de corta duración, con tomas en exteriores, en las que predominan los planos generales de larga duración.

Emitido en 1967, este documental se basa en la explicación del fondo documental que allí se conserva: se detalla cómo fue su origen y, además, se dan a conocer las diversas ediciones impresas y adaptaciones filmicas, tanto en versión española como en otras lenguas, del libro *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*. También se comenta la vida y obra del escritor Miguel de Cervantes. Para llegar al espectador y hacer más atractivo el relato, se intercalan diferentes declaraciones de expertos. En concreto, se contó con las colaboraciones de Guillermo Guastavino, Justo García Morales, Antonio Juan Onieva y Juan Antonio Cabezas (del Valle, 1973⁵). Arturo Ruiz Castillo desempeñó las funciones de director, guionista y comentarista en esta obra. Fue uno de los programas excepcionales puesto que, en los escasos treinta minutos de duración, se detallan las aportaciones de la sala con la mayor colección del mundo dedicada a dicho escritor (del Valle, 1973⁶).

A excepción de esas colaboraciones y, de las escasas y breves intervenciones audiovisuales de los personajes biografiados, tal y como fue el caso de Azorín, los comentarios y explicaciones para narrar la parte filmada de cada documental se llevaron a cabo empleando el recurso de la voz en off. Para ello, además de un equipo de locutores, participaron otros profesionales como el caso del literato José Jiménez Lozano. Los trabajos de locución de contenidos no se centraron en un único capítulo, sino que, hubo profesionales que intervinieron en diversos episodios, tal fue el caso del actor Ángel Picazo que prestó su voz para los documentales dedicados a los escritores Ramón Gómez de la Serna, Manuel García Morente y el dedicado a Azorín. En el monográfico en torno a la figura de este último personaje, Picazo interpretó pequeños fragmentos de alguno de los textos escritos por este escritor de la Generación del 98. Otros técnicos encargados de la locución fueron: el presentador de televisión Antolín García, los actores Jesús Nieto y Narciso Ibáñez Menta, el escritor Vicente Marrero, y la actriz Carmen de la Maza, entre otros.

A su vez, tal y como se ha apuntado, otra de las particularidades de *Biografía* es la presencia de la temática musical. Todos los capítulos cuentan con este recurso sonoro enriquecedor. En este sentido, el compositor Manuel Parada (1911-1973), que también trabajó para el cine y el teatro, compuso las partituras para los documentales dedicados a los escritores Enrique Larreta y Gabriela Mistral.

Del conjunto de escritores incluidos en *Biografía*, el episodio dedicado a Enrique Larreta (Buenos Aires, 1875-1961) fue uno de los casos en que el documental de 26 minutos de metraje se emitió en dos ocasiones. La primera, el 12 de mayo de 1967 en la Primera cadena, y la segunda tuvo lugar el 2 de octubre de 1973 en la Segunda cadena (Navarro, 2018, p. 537). Tanto la dirección como el guion corrieron a cargo de León Klimovsky, director de cine argentino. Una de sus características principales, y que le diferencia del resto de documentales es la incorporación de un fragmento del archivo NO-DO al inicio del capítulo. Las locuciones en off que narran los rasgos

⁴ De ella, en 1974 obtuvo la medalla a la mejor dirección, otorgada por el Círculo de Escritores Cinematográficos.

⁵ Disponible en <https://www.rtve.es/play/videos/biografia/biografia-cervantes-biblioteca-nacional/3482882/>

⁶ Disponible en <https://www.rtve.es/play/videos/biografia/biografia-cervantes-biblioteca-nacional/3482882/>

distintivos de este intelectual son las voces de Narciso Ibáñez Menta y Jesús Nieto. Así, en este capítulo se dejó constancia de que Larreta, sin ser español, fue capaz de ensalzar España y en especial Ávila, la ciudad en la que vivió (del Valle, 1973⁷).

A excepción del capítulo dedicado a “Cervantes en la Biblioteca Nacional” ya analizado, los demás capítulos sintetizan la vida y obra de cada personaje de forma cronológica, partiendo desde su infancia hasta llegar a su etapa de madurez adulta. Así, el hilo conductor de cada uno se fundamenta en la narración audiovisual de los hitos más significativos que tuvieron lugar en la vida de los biografiados.

La censura también estuvo presente en ciertos programas de *Biografía*. Un ejemplo lo constituye la modificación deliberada de contenidos del programa dedicado a Antonio Machado, emitido el 10 de julio de 1973, una vez modificado siguiendo las indicaciones de la Junta de censura. Fue realizado por Alfredo Castellón quien también escribió el guion, y la locución corrió a cargo de Jiménez Lozano. A lo largo de la filmación aparecen ciudades españolas como Sevilla y Madrid, pero además hay otras extranjeras como París. El objetivo es dejar constancia audiovisual de las ciudades en las que vivió Machado (del Valle, 1973⁸).

“El censor le quitó quince minutos del documental, casi toda la parte final, donde se insertaban los fotogramas que yo mismo había comprado a la BBC” (Domínguez, 2016, pp. 40-53). Alfredo Castellón puso un gran empeño en la realización de aquel documental, incluso viajó al extranjero, concretamente “a Londres, para comprar imágenes inéditas como la del paso de los republicanos por los Pirineos” (Fernández, 2013, p. 565). En ese sentido, la Junta de censura le comunicó que, en dicho documental, no podían verse muchas de las imágenes compradas. Se permitió las imágenes de Giner de los Ríos, pero sin que figurase su nombre (Castellón, junio-octubre de 1996, pp. 46-47). En aquellas prohibiciones censoras se obligó a no emitir “las fotografías ni los nombres de los políticos republicanos, así como tampoco las

de Lorca, Corpus Barga o María Zambrano, señalando [...] los límites que no podían traspasarse en la primera cadena” (Fernández, 2013, p. 565).

Se muestra así, que también la divulgación cultural en televisión preocupaba a las autoridades si ésta daba cuenta de los logros de intelectuales disidentes con el régimen franquista.

4. Conclusiones

Los datos manifiestan el afán que hubo en la época del tardofranquismo en emitir por televisión programas de divulgación cultural, en los que predominó la literatura, en comparación a otras manifestaciones intelectuales. A raíz de estos datos, se desprende que, en la mencionada época, con una presencia minoritaria en las parrillas, a excepción de la Segunda cadena, se desarrolló una exaltación cultural de modo dispar, por lo cual, se ocasionó un concepto sesgado del patrimonio cultural español. En este sentido, la justificación de por qué *Biografía* enfatizó la figura de literatos responde a la pretensión de difundir por televisión la cultura nacional como un elemento independiente y ajeno a las corrientes internacionales en un empeño por resaltar lo propio. Labor por la que se confirma la primera hipótesis planteada. De ese modo, *Biografía*, objeto de análisis de esta investigación, se centró en la literatura como el ámbito de mayor prestigio y gloria nacional.

Contó con un amplio y variado equipo técnico altamente cualificado. Algunos eran profesionales del medio televisivo, sin embargo, la mayoría procedía de otros ámbitos como el cine, el teatro, la literatura o la música. Estos encontraron en la producción documental para televisión una nueva ventana de expresión, por medio de la búsqueda de un estilo propio para este medio en el que, junto al documental, se incluyó la presentación del personaje y la tertulia. Hecho por el que se demuestra la segunda hipótesis, puesto que la televisión empezó a crear en estos años un lenguaje audiovisual propio y novedoso.

5. Referencias

- Alzate Giraldo, A., Maya Franco, C. M. y Heredia Ruiz, V. (2021). El archivo audiovisual y la construcción de la memoria a través del formato documental para televisión. *Enunciación*, 26(1), 74-90. <https://doi.org/10.14483/22486798.16992>.
- Antona Jimeno, T. (2016). La programación televisiva del tardofranquismo: la propaganda en las emisiones de entretenimiento y divulgación. *Revista Comunicación y Medios*, 34, 8-21. <https://doi.org/10.5354/rcm.v0i34.41633>.
- Antona Jimeno, T. (2017). *La televisión de una audiencia cautiva: historia de la programación durante el franquismo* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/id/eprints/44285/1/T39118.phf>.
- Cabeza San Deogracias, J. (2014). Planeta azul (Rodríguez de la Fuente, 1968-1974): un laboratorio del documental moderno de naturaleza. *Estudio sobre el mensaje periodístico*, 20, (esp.), 193-208. <https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/45098/42467>.
- Castellón Molina, A. (junio-octubre de 1996). Yo estaba allí. *Archivos de la filmoteca: revista de estudios históricos sobre la imagen*, 23-24(1), 40-48. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=125725>.

⁷ Disponible en <https://www.rtve.es/play/videos/biografia/enrique-larreta-12-05-1967/5900191/>

⁸ Disponible en <https://www.rtve.es/play/videos/biografia/biografia-antonio-machado/2395130/>

- Diario *ABC*, s.l. (Ed.) (1967, 29 de enero). Azorín en “Biografía”. *ABC*, 87. <http://hemeroteca.abc.es>.
- Diario *ABC*, s.l. (Ed.) (1973, 8 de abril). Biografía. *ABC*, 80. <http://hemeroteca.abc.es>.
- Domínguez Jiménez, M. del C. (2015). Culture and Television, a necessary relationship. *Ogigia: Revista electrónica de estudios hispánicos*, 17, 69-80. <https://www-webofscience-com.bucm.idm.oclc.org/wos/alldb/full-record/WOS:000361882500006>.
- Domínguez Lasierra, J. (2016). Entrevista. Alfredo Castellón, el maño antibaturro. *Crisis: Revista de crítica cultural*, 40-53. <https://docplayer.es/59649478-Entrevista-alfredo-castellon-el-mano-antibaturro.html>.
- Fernández Fernández, L. M. (2013). La biografía del escritor en la televisión del franquismo (Valle-Inclán, Machado y García Lorca). *Anales de la literatura española contemporánea*, 38(3), 559-584. <https://www.jstor.org/stable/24431764>.
- Fernández Fernández, L. M. (2014). *Escritores y televisión durante el franquismo (1956-1975)*. Ediciones Universidad de Salamanca.
- García Jiménez, J. (1980). *Radiotelevisión y política cultural en el franquismo*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
- Hernández Corchete, S. (2008). *La historia contada en televisión: El documental televisivo de divulgación histórica en España*. Gedisa.
- Hernández Corchete, S. (2011). De las biografías ejemplares de Televisión Española a los biopics de éxito de las cadenas privadas. Un recorrido histórico por la biografía televisiva en España. *La biografía fílmica: actas del Segundo Congreso Internacional de Historia y Cine* (pp. 349-367). T&B editores. <http://hdl.handle.net/10016/11337>.
- Llorens Maluquer, C. y Aymerich Franch, L. (2007). Cultura y televisión. Concepto y presencia de los canales culturales en Europa Occidental. *Revista Latina de Comunicación Social*, 62, 62-74.
- Martín Quevedo, J. (2015). *La programación de la Segunda Cadena de TVE durante el franquismo (1966-1975)* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <http://eprints.ucm.es/id/eprint/eprint/31128/>.
- Ministerio de Información y Turismo. (Ed.) (1969). *La audiencia de televisión en España*. s.n.
- Muñoz Soro, J. (2018). Dictadura modernizante, (seudo)opinión pública y dualismo cultural en la España de los años sesenta. *Cercles: revista d'història cultural*, 21, 67-100. <https://doi.org/10.1344/cercles2018.21.1003>
- Navarro Sierra, N. (2018). *El documental en televisión española: Los orígenes (1956-1975)* [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/55035/1/T41024.pdf>.
- Navarro Sierra, N. y García Herrero, I. (2022). Dos cadenas para el documental en España. Uso y sentido del género en TVE (1958-1975). *Historia y Comunicación Social*, 27(1), 283-296. <http://dx.doi.org/10.5209/hics.71565>.
- Palacio Arranz, M. (2006). Cincuenta años de televisión en España. *Tendencias 06, Medios de comunicación: el año de la televisión* (pp. 315-319). Fundación Telefónica.
- Palacio Arranz, M. (2008). *Historia de la televisión en España*. Gedisa.
- Radiotelevisión Española. (Ed.) (1965-1973). *Tele-Radio*. Televisión Española y Radio Nacional de España (TVE-RNE).
- Rueda Laffond, J. C. (2018). La televisión, símbolo del desarrollismo franquista: algunas claves de interpretación. *Cercles: revista d'història cultural*, 21, 101-129. <http://dx.doi.org/10.1344/cercles2018.21.1004>.
- Sevillano García, M. L. (Dir.) (2004). *Evaluación de programas culturales-formativos de la televisión pública*. Dykinson.
- Valle, A. del (Real.) (1973). *Biografía*. Televisión Española. <https://www.rtve.es>.